

Ενσωμάτωση του *Sorghum Sudanense* σε Δασολιβαδικά Συστήματα: μια Ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή Καλλιέργεια Κτηνοτροφικών Φυτών για Ορεινά Τοπία

www.af4eu.eu

Καλλιέργεια σόργου στην περιοχή Terra Fria Transmontana

João Paulo Castro(1); Ana Carolina Fariqs(2); Eduardo Sousa(2); José Castro(2); Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο de Bragança, Campus de Santa Arolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία
(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Arolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

Τα δασολιβαδικά συστήματα σε ορεινές περιοχές της Μεσογείου, όπως η Terra Fria Transmontana, καθίστανται ολοένα και πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή, λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από τα γηγενή βοσκοτόπια. Οι ακανόνιστες βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένες θερινές ξηρασίες θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη διαθεσιμότητα όσο και τη θρεπτική ποιότητα των βοσκοτόπων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτωση ανθεκτικών καλλιεργειών, όπως το γρασίδι του Σουδάν (*Sorghum sudanense*), προσφέρει ένα στρατηγικό μέσο για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δασολιβαδικών συστημάτων.

Ο προσδιορισμός της κατάλληλης εποχής σποράς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχία της καλλιέργειας, καθώς η βλάστηση των σπόρων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από χαμηλές θερμοκρασίες ή ξηρές συνθήκες που επικρατούν μετά τη σπορά. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η σπορά την άνοιξη, από τον Απρίλιο και μετά, όταν οι θερμοκρασίες αέρα υπερβαίνουν τους 10°C και υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών δεν θα είναι δυσμενείς (π.χ. έντονο ψύχος). Για πρώιμες σπορές, προτείνεται η τοποθέτηση των σπόρων σε μικρότερο βάθος, σε θερμότερο έδαφος, ενώ για μεταγενέστερες σπορές συνιστάται ελαφρώς βαθύτερη σπορά, σε πιο υγρή ζώνη του εδάφους. Το μέσο βάθος σποράς κυμαίνεται μεταξύ 2–3 cm. Η σπορά θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν το έδαφος είναι επαρκώς υγρό, αλλά καλά στραγγιζόμενο, ενώ η συνιστώμενη δόση σπόρου είναι 20–30 kg/ha.

Μετά τη σπορά, συνιστάται η κύλιση του εδάφους με κύλινδρο, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη επαφή των σπόρων με το έδαφος, να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια και να ενσωματωθούν τυχόν πέτρες. Το *Sorghum sudanense* είναι φυτό ιδιαίτερα εύγευστο για τα ζώα, παρουσιάζει υψηλή ικανότητα αναγέννησης και, λόγω του χαμηλού περιεχομένου του σε υδροκυανικό οξύ, μπορεί να βόσκειται ήδη από τα νεαρά στάδια ανάπτυξης. Όταν το γρασίδι του Σουδάν βόσκειται απευθείας, απαιτείται συχνή βόσκηση για την αποφυγή πλαγιάσματος των φυτών, ενώ η πρώτη χρήση συνιστάται όταν τα φυτά φτάσουν σε ύψος περίπου 40 cm. Με την έλευση των πρώτων φθινοπωρινών βροχών και της αυξημένης υγρασίας, τα φυτά εισέρχονται στο στάδιο της ανθοφορίας, επιτρέποντας παρατεταμένη περίοδο βόσκησης. Η αναγεννητική ικανότητα της καλλιέργειας διατηρείται έως ότου οι θερμοκρασίες αρχίσουν να μειώνονται αισθητά με την άφιξη του φθινοπώρου.

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.